

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo paleontologico

A cura del Consiglio Direttivo

Lettera del Presidente..... p. 3

I SIRENIDI FOSSILI
della provincia di Vibo Valentia
di Bagnato, Cotroneo e Damarco.....p. 4

7

Nota sui Mammiferi terrestri
di Cessaniti-Zungri..... p. 10

Cronaca sociale..... p. 12
Attività sociale..... p. 13

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Sede via Vittorio Veneto,7 89861 Tropea (VV)
Tel. 0963/603412

CONSIGLIO DIRETTIVO:

Presidente dr. Giuseppe Carone

Vice Presidente dr. Renato Giroidini

Segretario e Tesoriere arch. Vincenzo Carone ('59)

Soci: sig. Mario Bagnato

dr. Giampaolo Barone

sig. Tommaso Belvedere

sig. Vincenzo Carone ('66)

ing. Luigi Cotroneo

sig. Maria Manuel Grillo

avv. Francesco Iannelli

sig. Giuseppe La Torre

prof. Pasquale Lorenzo

dr. Antonio Mondillo

Soci Onorari: sac. Francesco Pugliese †

sig. Gildo Gavanelli

sig. Mariano Serafini

Il Bollettino può essere consultato anche presso:

Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro (VV)

Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Dep. of Anatomy, Howard University, Washington DC, USA

Il Bollettino viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo interno dell'Associazione

Cari Soci,

i tempi per la realizzazione della Convenzione con la Soprintendenza Archeologica per la salvaguardia dei Beni e dei Siti Paleontologici, sembrano ancora lunghi a causa della solita burocrazia. Al momento la bozza è nelle mani della dr.ssa Iannelli che ne sta curando la stesura definitiva.

In questi giorni il costituendo Museo Civico-Diocesano di Tropea è stato al centro di interessanti dibattiti i quali mi hanno dato l'occasione di ribadire e meglio precisare qual'è il nostro ruolo nella "vicenda" Museo.

Ho ritenuto essenziale chiarire un vecchio equivoco - tipicamente tropeano- esso vuole che venga affidata (o meglio scaricata) l'incombenza della realizzazione del Museo ai soli volontari del settore: Ass. Paolo Orsi e Gruppo Paleontologico Tropeano. Credo invece che l'impegno non debba essere solo una faccenda tra volontari appassionati, ma di tutta la società civile, poiché la Città tutta deve farsi mediatrice della propria Memoria.

Il nostro merito è stato quello di aver creato un "istituto di ricerca" e credo che abbiamo ben operato in tal senso poiché abbiamo messo assieme raccolte, le abbiamo conservate, classificate, studiate. Il Museo per noi è la comune soglia di identificazione sociale di valori, tradizioni, storia, e questi devono essere i veri artefici della "vicenda".

Pino Carone

I SIRENIDI FOSSILI DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

di Bagnato Mario, Cotroneo Luigi*, Damarco Piero°*

* Gruppo Paleontologico Tropeano, ° Museo di Paleontologia di Asti

Posizione del sito

Il sito di rinvenimento del materiale fossile, cui si fa riferimento nel presente articolo ed attribuito a resti di Sirenide, si trova a nord-ovest dell'aeroporto di Vibo Valentia nella cava di sabbia Gentile (fig. 1) a circa 450 m. s. l. m.

Fa parte di una vasta area che si spinge fino al mare, con successivi terrazzamenti, e prende il nome di "Promontorio del Monte Poro" (fig. 2).

Il ritrovamento degli Autori

La frequentazione assidua di detta cava, così come di altre nell'ambito del Promontorio da parte degli Autori, ha dato nel corso degli anni come riscontro la presenza in detta zona, oltre che degli echinidi del genere *Clypeaster*, il fossile più abbondante in assoluto, anche di resti relativamente numerosi e arealmente diffusi di vertebrati marini di grandi dimensioni come Cetacei e Sirenidi.

Fig. 1 - Panorama della cava di Cessaniti.

Inquadramento geologico

La regione del Promontorio del monte Poro è stata individuata geologicamente come una formazione sedimentaria trasgressiva che si estende sul substrato cristallino del promontorio con formazioni di età comprese fra il Miocene medio (Tortoniano) ed il Quaternario. In particolare il giacimento Tortoniano di Cessaniti è generalmente caratterizzato dalla presenza di “sabbie grossolane più o meno fini, bruno chiare (vedi sezione giacimento alla fig. 3) e arenarie grigiastre a granulometria variabile in grossi banchi” in cui prevalgono “Fossili guida” quali la *Heterostegina papyracea* e macrofossili del tipo *Clypeaster*.

Figura 2 - Area del promontorio del Monte Poro.

Considerazioni paleoecologiche

L'ambiente in cui vivevano i Sirenidi fossili della Calabria doveva essere simile ai biotopi in cui oggi vivono questi animali, che sono caratterizzate da acque relativamente basse, tranquille, con temperature subtropicali e abbondanza di cibo costituito da piante vascolari marine.

Attualmente questi vegetali crescono sul fondo di acque costiere poco profonde e gli Halicoridi, in particolare, si cibano generalmente a profondità non superiore di 10-15 metri (Anderson, 1986).

I sedimenti sabbiosi-arenacei in cui si rinvencono i resti di Sirenidi sono riferibili ad una facies di transizione tra ambienti probabilmente palustro-costieri deltizi o lagunari e un ambiente decisamente marino sublitorale, come

Fig. 3 - Sezione stratigrafica schematica del giacimento di Cessaniti (VV) "Cava Gentile".

testimoniato dalla presenza di fossili di organismi adattati a biotopi costieri poco profondi come: *Clypeaster*, Terebratulidi, Ostreidi, Pettinidi, ecc.

La mancanza di resti vegetali fossili associati ai reperti ossei, che segnalerebbero la presenza delle piante di cui si cibavano i Sirenidi, può essere attribuita a due fattori determinanti: la litologia e l'alloctonia dei resti ossei. I sedimenti grossolani, come le sabbie delle formazioni tortoniane della Calabria meridionale, generalmente non permettono la fossilizzazione di parti vegetali di grandi dimensioni. L'altra condizione può essere la diversa

localizzazione della fonte di cibo rispetto al luogo in cui si è depositato il corpo dell'animale dopo la morte, evidentemente sospinto dalle correnti marine in ambiente con caratteristiche diverse da quelle di pastura. A conforto di quest'ultima ipotesi risultano i rinvenimenti abbastanza ricorrenti di resti ossei isolati di Sirenidi fossili, che fanno ritenere che il corpo degli animali morti si sia depositato su fondali sotto costa e che il seppellimento nei sedimenti sabbiosi non sia avvenuto velocemente.

Indicazioni su come verosimilmente poteva avvenire tale processo, si hanno da quanto avviene attualmente nelle baie dell'arcipelago Indo-Malese (Abel, 1904).

In queste zone, i cadaveri di Sirenidi, giacenti sul dorso dell'acqua bassa, vengono spinti verso la riva, così il cranio, per azione gravitativa, si infossa per primo nella sabbia; il resto del corpo emergente può essere smembrato dall'azione meccanica del moto ondoso o dai predatori e le singole parti, decomposte e trascinate, possono depositarsi altrove.

Da notare che nei generi di Sirenidi Neogenici, le parti scheletriche che si conservano meglio allo stato fossile sono soprattutto le costole e i denti, a causa del loro spessore e della struttura massiccia dell'osso, mentre i crani, o parti di essi, si rinvencono molto più raramente, conseguentemente alla loro struttura più fragile.

Ecologia attuale dei Sirenidi

I Sirenidi sono mammiferi esclusivamente erbivori (Notarbartolo di Sciarra G. 1989) lunghi nell'insieme da 2,5 a 0,3 m. circa (il Dugongo) 22 da 1,5 a 2,5 m. circa (il Lamantino).

Essi hanno avuto nel corso dei tempi geologici una ben maggiore diffusione rispetto a oggi; ne esistono attualmente due generi che compongono due famiglie, i TRICHECHIDI genere *Trichecus*, Linneo 1758 o *Manatus* Storr 1780 il Lamantino; e i DUGONGIDI genere *Dugong* Lecèpede 1803 o *Halicore* Illiger 1811 il Dugongo. Sono adattati alla vita acquatica marina il Dugongo, ed all'acqua marina e dolce (estuari fluviali) il Lamantino.

Il corpo del Dugongo è fusiforme, senza collo evidente, ha arti anteriori trasformati in palette natatorie, sprovvisto di arti posteriori. La pelle è rugosa, più o meno spessa secondo le

Fig. 4 - *Dugong dugon* (Dugongo)

regioni, con peli delicati e radi, tranne quelli delle labbra che sono di setole rigide. Il cranio è massiccio con grosse arcate zigomatiche, mandibola larga, senza clavicole, arti anteriori brevi con mano forte; nella cavità boccale dei lamantini vi sono numerose placche cornee masticatrici sui premascellari e sulla sinfisi della mandibola e due o tre nel Dugongo a crescita continua. In questo genere vi sono in più un paio di incisivi superiori.

Fig. 5 - Una delle 34 coste.

Il Dugongo attuale (*Dugong dugon*, Muller 1776) assieme ad altre tre specie di Lamantini (*Trichecus manatus*, *T. inunguis* e *T. senegalensis*), occupa un areale a clima esclusivamente tropicale o subtropicale. Vive infatti nelle acque costiere dell'Oceano Indiano e del Pacifico occidentale e lungo la Costa Africana dal Mar Rosso al Monzambico e al Madagascar settentrionale, poi lungo la Penisola Arabica fin nel Golfo persico; in Indonesia e in Australia da Sark Bay fino al limite meridionale della barriera corallina.

Paleontologia

In Calabria resti fossili di Mammiferi appartenenti al genere dell'antenato dell'odierno Dugongo vengono occasionalmente, anche se con una certa frequenza, alla luce nelle formazioni geologiche del Miocene.

Gli strati geologici miocenici a diretto contatto con il basamento cristallino sono caratterizzati nella parte del tortoniano inferiore da argille azzurre con fossili prevalentemente costi-

Fig. 6 - Vertebra dorsale.

tuiti da cerithium e ostree e, nella parte superiore, da arenarie costituite prevalentemente da sabbie grossolane più o meno fini o ben compattate. E' in queste sabbie che vengono alla luce numerosi resti fossili, soprattutto resti di costole, vertebre e denti attribuibili all'ordine dei Sirenidi. La relativa abbondanza di tali resti fa ritenere che lungo le coste nel periodo miocenico, in Calabria, ci fosse una numerosa fauna di Sirenidi che aveva trovato il clima e le condizioni ambientali (temperatura dell'acqua, possibilità di alimentazione) per prosperare.

I reperti in nostro possesso provengono prevalentemente da tre località: le cave di sabbia di Cessaniti, quelle di Zaccanopoli e di Caria. In queste località non è mai stato rinvenuto uno scheletro completo di Dugongide; in una località vicina, a Santa Domenica di Ricadi, nel 1975, è stato recuperato uno scheletro di Dugongo quasi completo attribuito al *Metaxytherium medium*, Desmarest 1822; a Cessaniti nel 1985 è stato recuperato, da uno degli Autori, nelle arenarie del Tortonianiano lo scheletro incompleto in esame costituito da 35 costole, 5 vertebre dorsali e 2 cervicali.

Descrizione dei reperti

Il ritrovamento dei reperti è avvenuto casualmente da uno degli Autori alla base di una falesia a nord-ovest della cava Gentile. Il recupero è stato eseguito a più riprese, a causa di ripetute frane le quali, di volta in volta, hanno restituito, su una superficie di circa 4 mq., ben 34 costole, 5 vertebre dorsali e 2 cervicali (foto 6), attribuiti a resti di Sirenide. I reperti giacevano su uno stesso piano leggermente in pendenza verso l'esterno della falesia in condizioni di discreta fossilizzazione. Le costole erano l'una affianco dell'altra, probabilmente a causa dell'azione meccanica di disgregazione *post mortem* e di trasporto; alcune accavallate alle vertebre e fratturate in più punti. La lunghezza media delle costole è di circa 40 cm. esse variano tra i 19 e i 60 cm.

Conclusioni

Il giacimento di Cessaniti a nostro parere è il più ricco di tutta la Calabria e probabilmente di tutta l'Italia meridionale. L'enorme varietà di fossili che in esso sono stati trovati, e si continuano a trovare, testimonia l'enorme importanza che ha il giacimento nell'ambito della ricerca paleontologica. Oltre ai resti di Sirenidi citati in questo articolo, a Cessaniti sono stati trovati resti di balene e di mammiferi terrestri, anche di dimensioni notevoli; denti di squalo, foraminiferi, splendidi coralli (addirittura a poche centinaia di metri dalla cava c'è un banco di corallo di enormi dimensioni) e non ultime, decine di varietà di Clipeastri studiati fin dal secolo scorso che hanno reso celebre questa località fossilifera.

Oggi, purtroppo, è ridotta a causa dell'incuria umana a discarica di rifiuti solidi umani.

BIBLIOGRAFIA

- Bagnato M., Cotroneo L., Damarco P., 1993. I Clipeastri della Calabria: il giacimento di Cessaniti (VV). Paleocronache Ed. in/out Milano.
- Barbera C., Taveriner A., 1986. Paleontologia della successione miocenica di Vibo Valentia. Dip. di paleont. e Scienze della Terra dell'Univ. di Napoli.
- Capellini G., 1864. Delfini fossili del bolognese. Atti Acc. delle Sci. di Bologna.
- Capellini G., 1886. Sopra i resti di un Sirenio fossile (*Metaxytherium lovisati* Cap.) raccolti a Monte Fiocca presso Sassari in Sardegna. Atti Acc. Sci. Ist., Bologna. Mem. 7(3): 3-17.
- Carone G., 1997. *Metaxytherium medium* (Desmarest, 1822) (Dugongidae, Sirenia, Mammalia), delle arenarie tortoniane di Cessaniti (Calabria, Italia). Atti Soc. It. Sci. Nat. 137(1-2): 91-100.
- Carta Geologica della Calabria, 1967 F. n. 246 IV N.O. CASMEZ Roma.
- Carta Geologica della Calabria, 1971 Relazione Generale, CASMEZ Roma.
- Checchia-Rispoli G., 1925. Illustrazione dei Clipeastri miocenici della Calabria. Mem. Per servire alla descrizione della Carta Geologica d'Italia, 9(3).
- Cortese E., 1934. Descrizione geologica della Calabria. Tip. Mariano e Ricci, Firenze.
- Damarco P., 1988. Lo scheletro di Stenella, Gray 1866 delfinide fossile del Pliocene astigiano dei dintorni di Settime (Asti). Quaderni della Soprint. Archeol. Del Piemonte n. 8.
- Dechaseaux C., 1958. Sirenia. In J.Piveteau (ed.), *Traité de Paleontologie*, 6(2):333-363, 35 fig., Masson, Paris.
- Imbesi-Smedile M., 1958. Clipeastri aquitaniani, elveziani e tortoniani della Calabria. *Paleontog. Italiaca*, 80(33), Pisa.
- Moncharmont Zei M., Moncharmont U., 1987. Il *Metaxytherium medium* (Desmarest) 1822, (Sirenia Mammalia), nelle arenarie tortoniane (Miocene sup.) di S. Domenica di Ricadi (Catanzaro, Italia). *Mem. Sc. Geol.* 39: 285-341.
- Neviani A., 1886. Sui giacimenti dei Cetacei fossili del monteleonese, con indicazioni di altri rinvenimenti nelle Calabrie. *Boll. Soc. Geol. Ital.* 5:61-73.
- Nicotera P., 1959. Rilevamento geologico del versante settentrionale del Monte Poro (Calabria). *Mem. e note dell'Ist. di Geol. Appl.* 7, Napoli.
- Notarbartolo di Sciarra G. 1989. L'elefante che scelse di vivere sott'acqua. *Airone* n. 100, agosto, Ed. Mondadori Milano.
- Seguenza G., 1879. Le formazioni terziarie della provincia di Reggio Calabria. *Atti Real Acc. Dei Lincei*, Ed. Salviucci, Roma.

LA FAUNA A MAMMIFERI TERRESTRI DEI SEDIMENTI DI CESSANITI-ZUNGRI

La fauna a Mammiferi terrestri dei sedimenti miocenici dell'area Cessaniti-Zungri, è da qualche anno studiata dal Dr. Paul Mazza del Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze.

Servendosi del materiale custodito nella sede del Gruppo, messogli a disposizione nelle sue due visite (marzo 1999 e maggio 2000), lo studioso sta pervenendo a dei risultati di notevole valenza scientifica. In una breve nota, recapitataci il 22.11.2000, il dottore ci informa sui primi risultati ottenuti dallo studio comparativo sui reperti effettuati in collaborazione con l'Istituto di Paleontologia dell'Università di Vienna.

Di seguito riporto il testo sulla fauna di Cessaniti-Zungri firmata dal dr. Paul Mazza, ripromettendomi di pubblicare nel prossimo numero del Bollettino la tabella comparativa allegata alla nota, relativa a ogni elemento faunistico con il possibile corrispondente africano.

Le faune mioceniche italiane sono scarsamente rappresentate e perciò le nostre conoscenze in merito sono ancora molto limitate. Ogni nuovo ritrovamento, anche minimo, costituisce quindi un prezioso tassello in più nella conoscenza della fauna italiana. La fauna miocenica del bacino Cessaniti-Zungri ha permesso di ricalibrare e correggere i modelli precedentemente ipotizzati e quindi suscita grande interesse scientifico.

*La fauna miocenica del bacino Cessaniti-Zungri, come pure quelli della nota località siciliana di Gravitelli (questi ultimi andati perduti col terremoto di Messina del 1911), attesta l'estensione del bordo continentale nord-africano entro l'area mediterranea. Al momento la fauna di Cessaniti-Zungri è rappresentata da una mandibola di *Stegotrabelodon syrticus*; alcuni resti di un bovide *boselafino* riferibile al gruppo delle tragocerine tipo quelle di *Menacer* (ex *Marceau*), in Algeria; un cranio frammentario di rinoceronte attribuibile a "*Diceros*" *primaevus*, una specie segnalata anche da *Bou Hanifia*, sempre in Algeria; un giraffide di media taglia di affinità non accertate, ma confrontabile con *Samotherium?* sp. dai livelli inferiori di *Kemiklitepe*, in Turchia; un dente isolato di ippopotamo *exaprotodonte*.*

Tutto quello che sappiamo invece della fauna di Gravitelli deriva dalla descrizione lasciataci da Seguenza (1902, 1907).

Attente indagini sulle figure e sulle descrizioni e misure riportate da Seguenza hanno permesso di aggiornare le attribuzioni dei componenti faunistici di Gravitelli. Questo ha permesso di delineare una notevole corrispondenza con forme già note da famose località fossilifere africane.

Tali equivalenze e caratteri non endemici di tutte queste specie indicano connessioni dirette e non filtrate fra l'area Calabro-Peloritana ed il nord Africa. Tale documento ha quindi anche importanti implicazioni geologiche poiché rappresenta un importante indizio per le ricostruzioni dell'evoluzione della parte meridionale dell'area centro-mediterranea nell'intervallo compreso fra gli 8 e i 5 milioni di anni.

L'area Calabro-Peloritana fu infatti coinvolta nella messa in posto dei massicci cristallini alpini. La migrazione dell'arco calabro e la formazione di bacini fossiliferi sono posti in relazione con l'apertura del bacino tirrenico.

CRONACA SOCIALE

Assemblea del 5 ottobre 2000

La seduta è aperta alle ore 17,30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del precedente verbale;
- 2) Comunicazione del Presidente;
- 3) Presentazione bozza di Convenzione con la Soprintendenza Archeologica per la tutela e la valorizzazione delle Cose e dei Siti di interesse paleontologico;
- 4) Presentazione del nuovo socio Sig. Giuseppe La Torre;
- 5) Illustrazione del progetto “TropeaMuseo”
- 6) Varie ed eventuali.

1) Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e dà la parola al Segretario il quale legge il verbale della precedente assemblea e lo stesso è approvato all’unanimità.

2) Il Segretario comunica ai Soci di aver ricevuto la domanda di iscrizione del Sig. Giuseppe La Torre nei modi e nelle forma previste dall’art. 5 dello Statuto e di averla preventivamente sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo il quale si è espresso favorevolmente ad accogliere il nuovo socio in seno all’Associazione.

3) Il Presidente informa i soci che il giorno sette del mese di settembre, in seguito a incarico di sopralluogo conferitogli dalla Soprintendenza di Reggio Calabria in merito ad una segnalazione di rinvenimento di uno scheletro di Dinosaurio a Baia di Riaci, si è accertato della infondatezza della segnalazione.

4) Il socio, Renato Giroidini, passa alla lettura della bozza della Convenzione con la Soprintendenza di Reggio Calabria per la tutela e la valorizzazione delle cose e dei siti di interesse paleontologico, redatta dal Consiglio Direttivo e la stessa è approvata all’unanimità.

5) Il socio, Vincenzo Carone (59), in una breve relazione, anticipa quelli che saranno gli elementi progettuali più significativi di “Tropeamuseo” essendo responsabile della realizzazione del progetto. Lo stesso, risponde a specifiche domande sulla sistemazione della sezione paleontologica.

6) Varie ed eventuali: il neo socio Giuseppe la Torre comunica ai presenti la sua disponibilità di allestire una pagina web del Gruppo da inserire in Internet.

Non essendoci null’altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 20,00.

Il Segretario
Arch. Vincenzo Carone

Il Presidente
Dr. Giuseppe Carone

ATTIVITA' SOCIALE

30 aprile - 1 maggio 2000: Tropea

L'équipe a seguito dei proff. Walter Landini e Danilo Torre hanno preso visione delle collezioni dei Mammiferi continentali e marini custoditi nella sede del Gruppo. I dati ricavati dall'analisi dei campioni serviranno per ampliare le conoscenze sul mare della Tedide durante il tardo Miocene.

La foto ritrae l'équipe durante l'escursione nelle cave di Cessaniti accompagnata dal socio Vincenzo Carone (primo da sinistra), poi nell'ordine: dr. Paul Mazza (Univ. di Firenze, per i Mammiferi continentali), dr. Luca Ragaini (Univ. di Pisa, per gli Invertebrati), prof. Danilo Torre (Univ. di Firenze, per i Mammiferi marini), dr Massimo Delfino (Univ. di Firenze, per Rettili e Anfibi) e il prof. Walter Landini (Univ. di Pisa, per i Pesci).

ATTIVITA' SOCIALE

4,5,6 maggio 2000: Reggio Calabria

Il Gruppo Paleontologico, nella persona del socio Luigi Cotroneo, ha partecipato al I° Workshop Nazionale di Paleontologia dei Vertebrati sulla Tutela e la valorizzazione dei Siti paleontologici a Vertebrati. Il convegno, organizzato dal Gruppo Informale di Paleontologia dei Vertebrati e da Italia Nostra (sez. di Reggio C.), con il patrocinio dell'Univ. agli Studi di Messina (Dip. di Scienze della Terra) e del Comune di Reggio C. (Ass. alle Politiche Ambientali), ha avuto un nutrito programma di attività e di escursioni. Degno di nota è la comunicazione del prof. Marco Signore dell'Univ. degli Studi del Sannio e della prof.ssa Carmela Barbera dell'Univ. degli Studi di Napoli (con la quale il nostro Gruppo ha collaborato in più occasioni) dal titolo *Il giacimento di Pietraroia: finché c'è vita c'è speranza...* Il testo della comunicazione si trova negli Atti del Convegno, le cui copie sono disponibili presso il socio Cotroneo e nella sede dell'Associazione.

8 ottobre 2000: Ricadi

In seguito ad una segnalazione fatta da alcuni turisti ai Carabinieri di Tropea su un rinvenimento di resti di animale preistorico il località Baia di Riadi nel Comune di Ricadi, la Soprintendenza Archeologica ha incaricato il Persidente Carone a compiere un sopralluogo per verificare l'esatta natura dell'oggetto. Il Presidente, accompagnato dai soci Cotroneo, Bagnato, Carone (66) si è recato sul sito ed ha potuto constatare che il presunto scheletro preistorico altro non era che una casuale quanto insolita distribuzione di sassi e conglomerazioni di arenaria, disposti in modo da assumere una forma quanto mai vicina ad un ipotetico scheletro. Con lettera (Prot. n. 2/00) è stata data comunicazione alla Soprintendenza.

23 settembre 2000: Vibo Valentia

Una delegazione del gruppo è stata ricevuta dalla dr.ssa Iannelli negli uffici del Museo Archeologico di Vibo Valentia per scrivere un primo stralcio della Convenzione di collaborazione per la tutela e la valorizzazione delle Cose e dei Siti di interesse Paleontologico delle Province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

8 novembre 2000: Tropea

Nei locali dell'antico Sedile di Tropea il locale Rotary Club ha organizzato un convegno-dibattito sul costituendo Museo Civico Diocesano. Per l'occasione sono stati invitati il sacerdote Ignazio Toraldo quale componente della Commissione d'Arte Sacra, il prof. Alfonso Lo Torto dell'Associazione Archeologica "P. Orsi" e per la Paleontologia il Presidente Pino Carone il quale si è soffermato sulla valenza paleontologica del territorio nonché sul contenuto scientifico delle collezioni.

Sede legale del GPT: via Vittorio Veneto, 5 - 89861 Tropea (VV)
Tel. 0963/603412
C.F. 95003070794

Il Bollettino viene inviato gratuitamente ai Soci
